

ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ» КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

TELE-INFORMATION NETWORK «INTERNET» AS A PLATFORM FOR MAKING DEALS

БЕЛЬКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

магистрант,

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.

BELKOV DMITRY VYACHESLAVOVICH,

master's student,

Leningrad State University named after A.S. Pushkin.

Данная статья посвящена проблеме формулировки понятия «сеть «Интернет» как платформа для совершения сделок. В основе разрабатываемой автором трактовки указанного понятия лежат результаты анализа мнения отечественных специалистов в области права, а также положений закона об отдельных элементах сети «Интернет». Автором отмечено, что отсутствие законодательной трактовки обосновывается технической сложностью такого явления как телеинформационная сеть «Интернет». По результатам проведенного исследования представлено авторское определение понятия «сеть «Интернет» как платформа для совершения сделки.

This article is devoted to the problem of the formulation of the concept of "Internet network" as a platform for transactions. The interpretation of this concept developed by the author is based on the results of the analysis of the opinion of domestic experts in the field of law, as well as the provisions of the law on individual elements of the Internet. The author notes that the lack of legislative interpretation is justified by the technical complexity of such a phenomenon as the tele-information network "Internet". According to the results of the study, the author's definition of the concept of "Internet network" as a platform for making a transaction is presented.

Ключевые слова: Интернет, понятие, платформа, совершение сделок, телеинформационная сеть, определение, платформа для сделок.

Key words: Internet, concept, platform, transactions, tele-information network, definition, platform for transactions.

В 2022 году объем Интернет-сделок составил 5,17 триллиона рублей [6], в отличие от 2021 года, когда такой показатель был равен 4,1 триллиона рублей [9]. Согласно приведенным данным, совершение сделок дистанционным способом, в том числе розничная купля-продажа, набирает все большие обороты.

Однако на сегодняшний день не существует единого нормативного правового акта, регулирующего весь механизм совершения сделок дистанционным способом посредством телеинформационной сети «Интернет». Изучение и последующее усовершенствование любого института стоит начинать с освоения основных понятий, используемых в исследуемых общественных отношениях.

Проведя анализ указанного вида сделок, авторы пришли к выводу, что на данный момент отсутствует одно из ключевых определений рассматриваемых общественных отношений – термин «сеть «Интернет».

Ни один отечественный нормативный правовой акт не содержит определение понятия «Интернет». Видится, что отсутствие законодательной трактовки обосновывается технической сложностью такого явления как телеинформационная сеть «Интернет», что неудивительно, ввиду отсутствия профильного технического образования у специалистов права. Вместе с тем, стоит обратить внимание на ключевые законы, регулирующие проведение сделок дистанционным способом, а именно Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Пункт 13 статьи 2 Федерального закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» закрепляет основные понятия, используемые в указанном федеральном законе, в том числе, что такое «сайт в сети «Интернет»», под которым подразумевается «совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <...> по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет» [12]. Так, данное определение не содержит прямой трактовки понятия «сеть «Интернет».

Говорится о сети «Интернет» и в пункте 28.5 статьи 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», раскрывающем определение термина «точка обмена трафиком», под которой законодатель понимает «совокупность технических и программных средств и (или) сооружений связи, с использованием которых собственник или иной их владелец обеспечивает возможность для соединения и пропуска в неизменном виде трафика между сетями связи, если собственник или иной владелец сетей связи имеет уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [11]. Данное определение также не раскрывает само понятие «Интернет».

Следовательно, исходя из приведенных определений, «Интернет» – это не просто сеть, а информационно-телекоммуникационная сеть.

Вместе с тем, понятие «информационно-телекоммуникационная сеть» раскрывается лишь в пункте 4 статьи 2 Федерального закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где указано, что это «технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники» [12].

Таким образом, согласно трактовке законодателя, сеть «Интернет» – это технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Видится, что данное определение применимо к сети «Интернет» и в контексте платформы для совершения сделок.

Недостатком приведенного определения, в первую очередь, выступает сложность его восприятия пользователями сети «Интернет», не обладающими специальными знаниями (наличие в термине множества самостоятельных технических понятий, таких как «технологическая система», «линии связи» и так далее). В связи с вышеизложенным следует констатировать, что указанная дефиниция редко будет применяться пользователем и вряд ли будет ими понята.

Вместе с тем, стоит обратить особое внимание, что приведенное определение выведено путем логических умозаключений, а не прямого цитирования текста законодателя.

Кроме законодательной трактовки, обратимся к доктринальным точкам зрения на вопрос, что же понимать под сетью «Интернет» как платформой для совершения сделок.

Так, по мнению А.А. Абдуджалилова, «Интернет – это глобальный всемирный коммуникационный комплекс технических систем и правовых средств для создания виртуального пространства и доступа в него, а виртуальное пространство – это нематериальная технологическая среда для общественных отношений по поводу имущественных и личных неимущественных благ» [1, с. 261].

Как и в случае с законодательной трактовкой термина «сеть «Интернет», определение А.А. Абдуджалилова достаточно технически сложно для восприятия пользователем всемирной сети, не обладающим специальными познаниями в сети «Интернет». Более того, указанная данным автором дефиниция включает в себя не один, а сразу два понятия: «Интернет» и «виртуальное пространство», а с точки зрения формальной логики, такой прием недопустим при формировании определения термина [10, с. 83].

И.Р. Рустамбеков считает, что Интернет – это «...глобальная информационно-коммуникационная сеть, одновременно являющаяся совокупностью определенных внутренних и внешних услуг, оказываемых пользователям сети Интернет» [8, с. 25].

На первый взгляд видится, что приведенное И.Р. Рустамбековым определение весьма логично и, с точки зрения юридической техники, правильно. Однако стоит отметить, что сеть «Интернет» – это не только «оказываемые пользователям услуги», как отмечает автор, но еще и товары, которые можно купить дистанционным способом и которые, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, не входят в категорию «услуги» [4, п. 5 ст. 1].

В связи с вышесказанным считаем, что сформулированное И.Р. Рустамбековым определение несостоятельно и не может быть использовано как общепризнанное.

Согласно позиции С.В. Малясовой, «сеть Интернет – искусственное общество, предположение которого происходит при помощи фикции» [5, с. 215].

С позицией данного автора трудно согласиться в полной мере. В части того, что сеть «Интернет» – это юридическая фикция (конструкция), сильных противоречий не возникает. Данный вывод обусловлен тем фактом, что такая телеинформационная сеть действительно может быть рассмотрена как юридическая фикция, что, несомненно, облегчит ее правовую идентификацию и урегулирование. Кроме того, случаи признания различных конструкций юридической фикцией знакомы российскому праву и не раз применялись правоведами и законодателем [7, 13].

Вместе с тем, в части того, что сеть «Интернет» – это искусственное общество, согласиться трудно. Во-первых, любое общество должно существовать по законам. При этом на сегодняшний день не существует единого нормативного правового акта или их системы, регулирующих обращение с сетью «Интернет» или ее составляющими, в том числе внутренним содержанием. Во-вторых, «Интернет» состоит не только из наполняющих его пользователей, иными словами, граждан такого искусственного общества, но, и, как уже упоминалось ранее, из товаров, работ, услуг, информации, аудио- и видеоматериалов и т.п. Таким образом, сказанное С.В. Малясовой безосновательно сужает круг объектов исследуемого ею явления.

В связи с изложенным считаем, что приведенное выше определение несостоятельно и не может быть использовано как общепризнанное.

В своем диссертационном исследовании Р.Ф-Оглы Азизов утверждает, что, говоря о сети «Интернет», чаще всего имеют в виду «...международную систему объединенных компьютерных сетей (информационно-телекоммуникационных сетей), предназначенных для хранения, передачи и распространения информации» [2, с. 64].

Похожего мнения придерживается и А.С. Анисимова, считающая, что сеть «Интернет» – это «...глобальная децентрализованная система информационно-телекоммуникационных

сетей, предназначенная для передачи информации посредством вычислительной техники и связи» [3, с. 7].

Как и в случае с дефиницией, выведенной С.В. Малясовой, Р.Ф-Оглы Азизов и А.С. Анисимова также безосновательно сужают круг объектов, наполняющих сеть «Интернет». Так, кроме хранения, передачи и распространения информации, в телеинформационной сети можно узнавать, оказывать и рассказывать о товарах, услугах и работах, а также заключать различного рода сделки.

Так, в связи с изложенным констатируем, что и термин Р.Ф-Оглы Азизова, и понятие А.С. Анисимовой несостоятельны и не могут быть использованы как общепризнанные.

Кроме анализа выше представленных позиций отечественных специалистов в области права, автором предпринята попытка сформулировать самостоятельные определения понятия «сеть «Интернет»:

Сеть «Интернет» как платформа для совершения сделок – это глобальная международная технологическая система, предназначенная для передачи информации, сведений, сообщений или данных, доступных к восприятию и взаимодействию с ней пользователю (продавцу и покупателю), и позволяющая совершать сделки между ними.

Приведенное определение:

- легко понимается и воспринимается любым субъектом гражданско-правовых отношений, не обладающим специальными знаниями в области права или информатики;
- способно дать понимание, что представляет собой телеинформационная сеть;
- может быть использовано в рамках законодательных актов и иных правовых документов.

Исходя из предложенного авторского понятия глобальной международной сети, можно выявить его ключевые признаки:

- глобальная система;
- техническая система;
- носит международной характер и не принадлежит на праве собственности ни одной стране мира;
- применяется для передачи информации, сведений, сообщений или данных;
- способна взаимодействовать с информацией вне зависимости от формы ее внешнего выражения;
- сеть «Интернет» и информация, содержащаяся в ней должны быть пригодны для восприятия человеком с использованием ЭВМ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуджалилов А.А. К вопросу об определении понятия «Интернет» // Евразийский юридический журнал. 2017. № 2 (105). С. 258-261.
2. Азизов Р.Ф-Оглы. Правовое регулирование в сети интернет: сравнительно- и историко-правовое исследование: дисс. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2016. 331 с.
3. Анисимова А.С. К вопросу о понятии сети «Интернет» в теории права и законодательстве // Юридическая наука. 2015. №4. С. 5-8.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142
5. Малясова С.В. К вопросу о правовой природе сети интернет: генезис и современное состояние регулирования // Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и их решения: Материалы VI международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 2020. С. 209-217.

6. Онлайн-магазины нарастили обороты / Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). URL: <https://www.akit.ru/news/onlajn-magaziny-narastili-oboroty> (дата обращения 24.12.2022).
7. Паничкин В.Б. Фикции и презумпции как прием юридической техники при наследовании и правовые парадоксы как их результат: сравнительный анализ российского и общего права // Наследственное право. 2021, № 1. С. 12-16.
8. Рустамбеков И.Р. Об определении правового понятия сети Интернет // Информационное право. 2015. № 3. С. 22-26.
9. Рынок интернет-торговли в России за год вырос более чем на 50% / Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/03/22/914638-rinok-internet-torgovli-v-rossii-za-2021-god-viros-v-poltora-raza> (дата обращения 24.12.2022).
10. Сковиков А.К. Логика. Москва: Юрайт, 2019. 575 с.
11. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О связи» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224.
12. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798.
13. Худойкина Т.В. Фикции как прием юридической техники / Т.В. Худойкина, К.О. Земскова // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: Материалы XII международной научно-практической конференции, 2015. С. 211-213.

© Бельков Д.В., 2023.